

**UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARI O'QUVCHILARIDA ILMIY
TADQIQOTCHILIK KO'NIKMALARINI ZAMONAVIY YONDASHUV
ASOSIDA SHAKLLANTIRISH**

N.A.Abdullayeva

FarDU o'qituvchisi

Annotasiya Mazkur maqolada maktab o'quvchilarining tadqiqotchilik kompetentligini shakllantirishda zamonaviy yondashuvlar, axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish borasida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy yondashuv, tadqiqotchilik, yaratuvchanlik, kompetensiya, ilmiy fikrlash, ilmiy tadqiqot.

Hozirgi globallashuv davr ta'limda nafaqat zamonaviy o'qituvchilarni, balki zamovaviy o'quvchilarni hamda zamonaviy yondashuvlarni ham talab etmoqda. Xo'sh, zamonaviy o'quvchilar, qanday ular va qaysi tomonlari bilan farq qilishadi. Hozirgi o'quvchilar o'qituvchilar qila olmaydigan ishlarni qila olyaptilar, albatta zamonaviy gadjetlar, axborot texnologiyalari yordamida. Turli xil saytlar, reklama, tik-tok, videolar, shaxsiy profil va bloklar, botlar va h.k. bularning barchasi mehnat, bilim, ko'nikma, kreativlik, aktyorlik, innovatsion, zamonaziy yondashuv talab qiladi. Ya'ni o'quvchilar yaratuvchanlik bilan shug'ullanmoqdalar. Biz o'qituvchilarning vazifasi esa ularda mavjud yaratuvchanlik qobiliyatlarini ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishga yo'naltirish, tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirishdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi PF 5847-sonli Farmoniga ilova qilingan "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"da [1] ta'lim muassasalarida ilmiy-tadqiqot ishlari natijadorligini oshirish, yoshlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, ilm-fanning

innovatsion infratuzilmasini shakllantirishga, 2019 yil 29 oktyabrdagi "Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida"gi [2] Qonunda mamlakat taraqqiyoti uchun yangi tashabbus va g'oyalar bilan maydonga chiqib, ularni amalga oshirishga qodir bo'lgan, intellektual va ma'naviy salohiyati yuksak yangi avlod kadrlarini tayyorlash, ta'lim tashkilotlari bitiruvchilari zamonaviy kasb egalari bo'lishlari uchun ularda zarur bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga e'tibor qaratilgan.

Maktab o'quvchilarining ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil etish va rivojlantirish yoshlar bilan ijodiy ish olib borishning asosiy shakllaridan biridir. Talabalarni ilmiy-tadqiqot ishlariga erta jalb etish bolalarning intellektual va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini beradi. Ularning ta'lim jarayoniga ham, maktab bitiruvchilarining kelajakdagi taqdiriga ham foydali ta'siri shubhasizdir. Aynan shu davrda ilm-fanimiz kelajagi, jamiyatimiz kelajagi tayyorlanmoqda. O'quvchilar uchun tadqiqot ishlarida qatnashish bir qancha maqsadlarga xizmat qiladi. Bu, birinchidan, o'z-o'zini tasdiqlash; ikkinchidan, potentsial qobiliyatlarni aniqlash; uchinchidan, o'quvchilarni vazifalarni to'g'ri qo'yishga, tadqiqot usullarini idrok etishga, o'z ishining natijalarini to'g'ri taqdim etishga o'rgatadi, me'yoriy hujjatlarda belgilangan muddatda o'z ishining mazmun-mohiyatini bayon etish ko'nikmasiga o'rgatadi. Hatto referat yozish ham foydali, chunki u adabiy manbalar bilan ishlashni o'rgatadi. O'qituvchidan esa, tadqiqot ishi maktab o'quv dasturi doirasidan sezilarli darajada oshib ketadigan bilimlarni talab qiladi, bu esa o'z ustida doimiy qo'shimcha ishlashni talab qiladi. Aynan o'qituvchi talabalarning ilmiy fikrlash uslubini shakllantiradi va amaliy yo'nalishga ega bo'lgan ilmiy-tadqiqot ishlari orqali fanning o'quvchilar o'rtasida ommalashishiga sabab bo'lishi mumkin.

Ilmiy tadqiqot o'zi nima? Uning asosiy bosqichlari qanday? Ushbu savollarga javob berishga harakat qilamiz. Ilmiy tadqiqot Ilmiy-tadqiqot ishlari keng ijodiy faoliyat va tinimsiz mex,nat demakdir. Bu yulda tadqiqotchini juda ko'p xilma-xil qiyinchiliklar kutadi, ularni yengish uchun esa kuchli bardosh, kat'iyat lozim. Boshlovchi tadqiqotchilar, odatda, o'z ishlarini qanday tashkil etishni, uni qay

yusinda olib borishni bilmaydilar. Har qanday ilmiy tadqiqot quyidagi asosiy, mantiqan uzaro bog'liq bosqichlarga bulinishi mumkin:

- tadqiqot mavzusini tanlash; u, albatta, mazkur tadqiqotning ob'ekti sifatida tanlab olingan masalaning o'rganilganlik darajasini aniqlashga, ilmiy ishlanmalarning muayyan usuliyatini qo'llashning mavjud imkoniyatlariga qarab mo'ljal olishga asoslanadi hamda tadqiqotning maqsad va vazifalarini oydinlashtirish bilan yakunlanadi;

- ish rejasini tuzish, xususan, tadqiqot usullarini o'zlashtirish hamda uning asosiy bosqichlarini belgilashda uz aksini topadigan uzil-kesil karordir;

- tadqiqot materiallarini yig'ish, to'plash va ularga dastlabki ishlov berish; bu ish mazkur ilmiy tadqiqot oldida to'rgan vazifalarga va ularni xal etish uchun tanlangan usullarga muvofiq ravishda amalga oshiriladi;

- ma'lumotlarni taxlil qilish va umumlashtirish bajarilgan ishlarni jamlash hamda tadqiqot natijalari bo'yicha aniq xulosalar [chiqarish bilan yakunlanadi](#);

- tadqiqotni tugallash uz ichiga uning natijalari muxokamasi, ishni adabiy hamda texnik jixatdan shakllantirish, shuningdek, uni tarkatish (sotish) bilan bog'liq imkoniyatlarni aniqlash amallarini qamrab oladi.

Ilmiy tadqiqotning sanab o'tilgan bosqichlari nafaqat o'zaro bog'liqdir. Izlanish jarayonida tadqiqotchi muntazam ravishda bajargan ishlariga tuzatishlar, o'zgartishlar kiritib turadi. Masalan, ish davomida yig'ilgan ma'lumotlarning sifatiiy tavsifnomasi haqida yetarlicha aniq tasavvur paydo bo'lgach, tadqiqotning nomlanishi, maqsad va vazifalariga aniqlik kiritishga to'g'ri keladi yoki tadqiqot materiallarini tahlil qilish hamda umumlashtirish chog'ida qo'shimcha ma'lumotlar olish zarurati paydo bo'ladi. Bularning barchasi tadqiqotchiga material yig'ish va to'plash bilan bog'liq keyingi ishlarga o'z vaqtida o'zgartirishlar kiritish, demak, vaqt va mehnatni tejash imkonini beradi. Ilmiy tadqiqotning muvaffaqiyati uning qanday tuzilganligi va usuliy ta'minlanganligigagina emas, ilmiy xodimning tanlangan mavzuga qanday munosabatda ekanligiga ham bog'liqdir. Ishga kirishar

ekan, tadqiqotchi o'zida tanlab olingan mavzuga chuqur ilmiy qiziqish xis etishi, bor vujudi bilan unga berilib, doimo u haqida o'ylashi, o'z oldidagi tadqiqot masalalarini yechishning eng samarali yo'llarini izlashi lozim. Shuningdek, ilmiy izlanishlar olib borishga intilayotgan tadqiqotchining umumiy va maxsus tayyorgarligi tadqiqot hajmi hamda mavzuning mazmuniga muvofiq bo'lishi kerak.

O'quvchilar gadjetlar va kompyuter yordamida ilmiy tadqiqot mavzusiga doir yig'gan ma'lumotlar asosida masalan, ma'lumotlar to'plami, xronologik illyustrasiyalik jadval, elektron illyustrasiyalik glossariylar, fan bo'yicha qiziqarli ma'lumotlar izohi bilan va h.k. lar yarata oladilar. Ularni yo'naltirib, nazoratga olish va kelajakda bu tadqiqot mahsulotini amalda joriy qilishda, qo'llashda ko'maklashish lozim. Albatta har bir o'quvchini ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanishga qiziqitira olish ustozlar qo'lidir. Umumta'lim muassasalarida tadqiqotchilik faoliyatiga alohida e'tibor berilib, darslardan tashqari to'garaklar tashkil etilsa va bir o'qituvchi emas, balki tadqiqot mavzusi doirasida integratsiyalashgan muhit hosil qilinsa, o'quvchilarning ilmiy tadqiqot kompetentligining shakllanish tempi tezlashadi. Har bir muvaffaqiyatli nihoyasiga yetkazilgan ish, yangi g'oyalar, yangi fikrlar keltirib chiqaradi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, ilmiy tadqiqot bilan umumta'lim muassasasida shug'ullangan o'quvchilar kelajakda OTM talabasi bo'lganlarida ham tadqiqotchilik bilan qiziqib, tushunib, his qilib ishlaydi va bu harakatlarning natijasi albatta ilm fanga innovatsion g'oyalar sifatida to'ldiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 2019 yil 8 oktyabrdagi PF 5748-sonli Farmonida "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" (3-bob, 3-paragraf), Toshkent-2019.

2. 2019 yil 29 oktyabrdagi O'RQ 576-son Qonuni "Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida". Toshkent-2019.

3. Abdullayeva, N. A. (2022). ILMIY TADQIQOT OLIB BORISH KOMPETENTLIGI–BO‘LAJAK O‘QITUVCHI SHAXSINI SHAKLLANTIRISH OMILI SIFATIDA. *Academic research in educational sciences*, 3(1), 601-612.
4. Abdullayeva, N. A. (2022). The Role of Project Education in Developing Students' Restraint Skills. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, 2(5), 58-62.
5. Abdusalomovna, A. N. (2022). TALABALARNING KASBIY KOMPOTENTLIGI. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 2(18), 733- 736.
6. Karimova, M. O., & Saidullaeva, A. R. (2020). Pedagogical basis of the use of universal and national values in the spiritual and moral education of children in the family. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 8547-8555.
7. Muhammadjonovna, U. N., Makhmutovna, T. H., & Kurbonovich, M. U. (2020). IMPROVING THE MECHANISM OF INCREASING THE SOCIAL ACTIVITY OF YOUNG PEOPLE IN THE DEVELOPMENT OF A DEMOCRATIC AND LEGAL SOCIETY. *JCR*, 7(12), 3133-3139.
8. Raximovna, S. A. (2022). Development of Gender Culture. *Academic Journal of Digital Economics and Stability*, 16, 88-92.
9. SAIDKULOVICH, S. B., & UGLI, T. J. U. The Social Pedagogical Necessity of Developing Students' Aesthetic Culture in the Process of Globalization. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 8(1), 75-77.
10. Shermukhammadov, B. (2022). Creativity of a Teacher in an Innovative Educational Environment. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 22(12), 127.

11. Siddikov, B., & Djalalov, B. (2020, December). MODERNIZATION OF EDUCATION-THE FUTURE INNOVATIVE COMPETENCE OF TEACHERS AS A MAIN FACTOR OF FORMATION. In Конференции.

12. Tuychieva, I., Aripov, S., Madaminova, D., & Mustaev, R. (2021). THE PEDAGOGICAL SYSTEM OF PREPARING BOYS FOR FAMILY RELATIONSHIPS IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS. *湖南大学学报 (自然科学版)*, 48(8).

13. Urinova, N., & Abdullaeva, N. (2020). Opportunities for formulating research skills for higher education students. *Молодой ученый*, (11), 193-195.

14. Ахмедов, Б. А. (2020). Сиддиков Бахтиёр Саидкулович, Джалалов Бахромжон Бегмурзаевич МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ-ОСНОВНОЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ. *Academy*, 9, 60.

15. Ахмедов, Б. А., Сиддиков, Б. С., & Джалалов, Б. Б. (2020). МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ-ОСНОВНОЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ. *Academy*, (9 (60)), 20-22.

16. Сиддиков, Б. С., & Джалалов, Б. Б. (2016). OBJECTIVES OF THE YOUTH ACTIVITY BY TEACHING TRAINING. *Учёный XXI века*, (6-2 (19)), 41-44.

17. Сиддиков, Б. С., & Джалалов, Б. Б. (2016). ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ АКТИВНОСТИ МОЛОДЁЖИ С ПОМОЩЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТРЕНИНГОВ. *Ученый XXI века*, (6-2).

18. Уринова, Н. М., & Байджанов, Б. Х. (2016). Социально-педагогические особенности подготовки будущих учителей к воспитательной работе. *Учёный XXI века*, (4-2 (17)), 21-24.

19. Шермухаммадов, Б. (2012). Использование различных методов, форм и средств в воспитании молодежи. *Актуальные проблемы современной науки*, (5), 80-83.